

NOGIRONLIKKA NISBATAN IJTIMOY MUNOSABATLARINI O'ZGARTIRISHDA TA'LIMNING RO'LI. XABARDORLIKNI OSHRISH DASTURLARI

Toyirova Tursunoy Abdulxakim qizi
Qo'qon universiteti Andijon filiali
Masofaviy ta'lim psixologiya 25-06 talabasi
Telefon +998943989353
Toyirova Anoraxon@gmail.Com
 Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li
“Kompyuter Ijining va raqamli texnologiyalar”
Kafedarsi o'qtuvchisi
Qo'qon universtiteti Andijon filiali
Email: xalimjonov1234@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255339>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironlikka nisbatan ijtimoiy munosabatlarini o'zgartirish jarayonida ta'lim va xabardorlik dasturlarining o'rni xabardorlik dasturlarining o'rni yoritilgan. Ta'lim tizimi insonlarda bag'rikenglik, tenglik va insonparvarlik qadiryatlarini shakllantrish orqali jamiyatda mavjud salbiy stereotiplarni kamaytirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Maqolada ta'lim va xabardorlik dasturlarni uyg'unlahstrish orqali jamiyatda “Barchaga teng imkoniyat” tamoyilini qaror toptirish mumkinligi xulosaga keltirilgan.

Kalit so'zlar; Nogironlik, ta'lim, inkluziv ta'lim, xabardorlik dasturlari, ijtimoiy munosabatlar.

KIRISH

“Nogironlik-bu ta bog'liq to'siqlar orasidagi o'zaro aloqa natijasida nogironlik holati yuzaga keladi” Bu to'siqlar ushbu insonlarni jamiyat ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratishga muhtoj barqaror jismoniy aqliy,hayotida barcha bilan teng ravishda to'laqonli va samaradorlik ishtirok etishlariga yo'l qo'yilmaydi.

Nogiron ning siyosiy , iqtisodiy- ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng lik - bu tiibiy tashxis emas birinchi navbatda nogironlik bu balki ijtimoiy tushucha funksiyalari buzilgan insonlar, munosabat va infratuzulma bilan uncha ekanligini

ahglaymiz. Nogironligi bolgan shaxs ijtimoiy sensor, (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlar bo'lgan shaxs. Nogironligi yordam va himoya jamiyat va davlat to'liq va samarali. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ular davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida to'liq ishtirok etishi shuningdek tirikchilik qilish imkoniyati, berilishi kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslar insonga xos bo'lgan qadir -qimmatini uning shaxsiy mustaqiligini hurmat qilish, kamsitmaslik, barcha imkoniyatlardan to'sqinliksiz foydalanish imkoniyatlarning odamlar bilan bir xil huquqlarga ega.

Nogironligi bolgan shaxslar barcha darajadagi ta'lim olish va o'z qobiliyatini qobiliyatini yanada to'liqroq rivojlantirish uchun butun umir davomida ta'lim olish hamda jamiyat va davlat hayotida ishtirok etish huquqlariga ega. Nogironligi bo'lgan shaxslarning umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim professional ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning maktabdan tashqari ta'lim bolalar, o'smirlar ijodiyot saroylari, uylari klublari va markazlarida "Barkamol avlod" bolalar maktablarida, bolalar musiqa va sanat maktablarida, studiyalarda, axborot- kutubxona hamda sog'lomlashtirish muassasalarida amalga oshiriladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning oliy ta'lim muassasalarida va tahskilotlarda amlaga oshiriladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning oliy ta'limdan keyingi ta'lim oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlarda olinishi mumkin.

Statsionar davolash - profilaktikasi yoki rehabilitatsiya muassasalarida davolash kursini o'tayotgan nogironligi bolgan bolalar uchun mazkur muassasalarida o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi.

Profisional ta'lim olish uchun maxsus shart- sharoitlarga muhtoj nogironligi bo'lgan shaxslar uchun turli tipdagi va xildagi ixtisoslashtirilgan profesional ta'lim muassasalarida tashkil etiladi. Ularda o'qitish maxsus o'quv dasturlari asosida davlat ta'lim standartlariga muvofiq amlaga oshiriladi.

Ta'lim inson taffakuri va dunyoqarishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi . Ma ktabgacha ta'limdan boshlab bolalarda bag'rikenglik, mehr - oqibat, bir- biriga yordam qo'lini cho'zish qadiryatlari singdirilsa, keying bosqichlarda nogironlikka nisbatan salbiy qarashlar asta- sekin bartaraf etiladi.

Jamiyatda bazida nogironlik "zaiflik" "oqsash" yoki "to'liq hayot kechira olmaslik" sifatida noto'g'ri talqin qilinadi. Ta'lim orqali bunday qarashlar o'zgartiriladi, chunki o'quvchi va talablar darslarda, tarbiyaviy tadbirlarda hamda ijtimoiy loyihalarda nogironlarning ham o'z salohiyatini namoyon eta olishga guvoh bo'ladilar.

O'qtuvchilar va pedagoglar nogironlik masalalarini to'g'ri yoritishi, bolalarga tenglik va hamjihatlaik ruhini singdirishi muhimdur. Shu bilan birga, ta'lim faqat maktab va unversitet bilan cheklanmaydi- ommaviy axborot vositalari, onlayin platformalar va targ'ibot ishlarini ham keng jamoatchilikni ongli tarbiyalshda xizmat qiladi

Nogironlik mehnat qobiliyatini yoqotish darajasiga qarab 3 guruhga bo'linib, vaqtincha (6- 12 oy) yoki muddatsiz qilib tayinlanadi. 1-guruh nogironligiga mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan va boshqaning doimiy parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxslar; 2- guruh nogironiga mehanat qobiliyatini butunlay yoqotgan, lekin boshqalarning doimiy parvarishiga muhtoj bo'lmagan, shuningdek, mehnat turidan qat'iy nazar, unda uzoq

muddat ishlay olmaydigan shaxslar; 3- guruh nogironligi mehnat qobiliyati sezilarli darajada pasaygan shaxslar kiradi. Nogironlar davlat nafaqasi bilan ta'minlanadi, zarur bo'lganda davolanadi, ularga protazlar beriladi, ishga maxsus maktablarga joylashtrish uchun sharoit yaratadi.

Xulosa

Ta'lim va xabardorlik dasturlari nogironlika nisbatan ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirishning eng samarali vositalaridan biridir. Ular jamiyatda bag'rikenglikni kuchaytiradi, nogironligi bo'lgan shaxslarning qo'llab- quvtalashga undaydi va ularning to'laqonli hayot kechirishi uchun sharoit yaratadi. Natijada, jamiyatda "Nogiron emas, inson" degan g'oya mustahkam qaror topadi. SHuningdek, xabardorlikni oshrish dasturlari orqali keng jamoatchlik nogironlikni kamstuvchi tushuncha sifatidaemas, balki insoniyatning tabiiy xilma -xiligi sifatida qabul qilishni o'rgatadi. Bu esa nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatda faol ishtirok etishi uchun ijobiy sharoit yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Maxsus pedagogika" S. Usmonova. T. Qosimova.
2. Z. -Ibodullayev Tibbiyot psixalogiyasi kitobi.
3. Kun.uz.
4. Bolalar psixalogiyasi va psixodiagnostikasi. M. X. Asranbayeva, D.D. Oribboyeva, D. D.Boymirzayeva.